

LA MUJER GUINEOECUATORIANA ENTRE TRADICIÓN Y EMANCIPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE MARIA NSUE ANGÜE

BEIRA Ehua Manzan Monique épse OUABI

beiramonik@gmail.com

Université Alassane Ouattara de Bouaké, Côte d'Ivoire

RESUME

Ekomo, le titre du roman est le nom du mari de la protagoniste Nnanga Abaha. L'objectif de ce travail est d'analyser la représentation de la femme Fang et le rôle de la littérature féminine engagée. Ensuite, dénoncer les discriminations et les inégalités à l'égard des femmes et trouver des solutions par la voie de l'émancipation. Ce travail vise à mettre en relief la problématique de la condition sociopolitique des femmes dans la culture fang et l'écriture de la valorisation de la femme à travers l'émancipation de celle-ci. Pour mener à bien l'analyse, le choix de la théorie féministe est le plus utile. L'écriture féministe de Maria Nsue Angüe tente de redéfinir l'identité africaine et d'accéder à une reconstruction de son image adoptant son propre discours, en tenant compte de l'idée que la lutte personnelle ne doit pas l'éloigner de ses origines et des valeurs traditionnelles.

Mots clés : Tradition- Emancipation - Maria Nsue Angüe -Nnanga Abaha- Fang

ABSTRACT

Ekomo, the title of the novel is the name of the husband of the protagonist Nnanga Abaha. The aim of this work is to analyse the representation of the fang woman and the role of committed female literature. Then, to denounce discrimination and inequality and find solutions through the channel of emancipation. This work aims to highlight the problematic of the socio-political condition of women in fang culture and the writing of the valorization of women through their emancipation. To carry out the analysis, the choice of feminist theory is the most useful. Maria Nsue 's feminist writing attempts to redefine the identity of African women and to access a reconstruction of their image by adopting their own discourse, taking into account the idea that personal struggle does not have to distance them from their origins, from traditional values.

Keywords : Tradition - Emancipation - Maria Nsue Angüe - Nnanga - Fang

INTRODUCCIÓN

La emancipación nace de las contingencias socio-tradicionales y patriarcales, las cuales impactan el destino de la mujer con sus características estereotipadas y machistas que determinan y otorgan papeles a cada sexo. Esta repartición de roles y estereotipos juntos con todas las problemáticas de género, no solo cambian el orden, la estabilidad social y mental del ser negro, igualmente sus prejuicios padecen extremadamente a mujer al ver sus facultades, sus habilidades y su modo de expresarse limitados que sea en el dominio social como político y laboral. Esta

postura restringida que reduce la mujer en tanto como ser débil, la mantuvo en una cierta forma de exclusión, marginación, elevando por lo tanto el sistema patriarcal con rasgos cada vez más represivos como tiránicos y agotadores. En esta perspectiva, las mujeres conscientes de su poder, empiezan la lucha a través de obras escritas. Así, «Las mujeres que escriben en África, en la mayoría de las ocasiones usan las letras como un arma de protesta para poder cambiar la realidad que las rodea. Sus relatos, novelas, versos, ensayos o cuentos son una buena manera de mostrar al mundo sus historias de mujeres, unas historias donde dan a conocer su vida cotidiana y cuestionan la sociedad que se está construyendo a su alrededor» (A. B. Roman, 2016). Esto para decir que cada vez más, la ideología feminista se desarrolla en el mundo y también en Guinea Ecuatorial. De modo que las primeras mujeres intelectuales guineoecuatorianas usan sus posturas y sus libros para denunciar la situación precaria en que se encuentran. Una figura clave de la lucha por la libertad de la mujer es Maria Nsue y su obra *Ekomo*. Es la primera novela escrita por una guineoecuatoriana en lengua española. *Ekomo*, el título de la novela, es el nombre del marido del personaje principal Nnanga. A este propósito, Samira Bahdad Tachattahte y Fabiola Ecot afirman que: «Le titre du roman réprend le prénom éponyme du mari de Nnanga» (S. B. Tachattahte y F. Ecot, 2003, p.223). El relato se centra sobre esta protagonista intrépida y valiente, quien hizo un viaje larguísimo con su esposo para que cure de una infección de la pierna. La obra desvela los aspectos negativos de la tradición fang para con la mujer y pone de relieve su papel en la sociedad. Así, Maria Nsue Angüe expresa a través de la voz de la narradora, su revuelta contra las discriminaciones hechas a las mujeres Entonces, *Ekomo* es un grito a la emancipación de la figura femenina.

El objetivo de este trabajo es analizar la representación de la mujer fang y el papel de la literatura femenina comprometida. Luego, denunciar las discriminaciones y desigualdades contra la mujer y encontrar soluciones por el canal de la emancipación.

Para alcanzar los objetivos, emitimos y verificamos las hipótesis según las cuales la mujer guineoecuatoriana es marginalizada en la sociedad tradicional y la tradición fang es puramente patriarcal.

Por lo tanto, cabe señalar que todo trabajo de investigación necesita una problemática. A este efecto, Pierre N'Da define la problemática de la manera siguiente : « La problématique n'est rien d'autre que cet ensemble de réflexions, interrogations, de problèmes et questionnements afférents ».¹ (P. N'Da, 2007,

¹ Nuestra traducción: El problema no es otra cosa que este conjunto de reflexiones, interrogantes, problemas y cuestiones relacionadas

p.107). Este trabajo se propone de poner de realce la problemática de la condición sociopolítica de la mujer en la cultura fang y la escritura de la valorización de la mujer a través de la emancipación de ésta. Entonces, ¿Qué sitio ocupa la mujer en el entorno cultural fang? ¿Cómo se percibe a la mujer? ¿Qué papel desempeña Maria Nsue Angüe en la literatura femenina guineoecuatorialiana? ¿Por qué una escritura feminista?

Para realizar el estudio, es necesario llevar a cabo un desarrollo metódico a través de la teoría feminista. Es un método crítico inspirado por el género femenino para poder reivindicar. Cuestiona sobre el orden establecido en el que las mujeres son oprimidas y consideradas inferiores al hombre. Su acción es de restablecer las injusticias a las que son víctimas. Trata de rescatar la voz de la mujer y desafiar la visión enajenada de la existencia femenina.

Si analizamos la raíz etimológica de teoría en griego significa ‘ ver”, por lo tanto, que la meta de toda teoría es posibilitar una más allá nueva visión, interpretación de la realidad. Las razones de la teoría feminista son que las mujeres lleguen a deslegitimar dentro y fuera de ellas mismas un sistema que se ha levantado sobre el axioma de su inferioridad y su subordinación a los varones. Es una estrategia utilizada por (J. Derrida, 2013) para mostrar que lo claro y obvio es lejos de serlo. Se trata para nosotros, con el uso de este sistema, de buscar en la novela los elementos que traducen la marginación de la mujer fang.

Los ejes de investigación que orientan la temática son primero la mujer guineoecuatorialiana en el universo de la tradición fang y segundo la mujer guineoecuatorialiana y la emancipación.

1. La mujer guineoecuatorialiana² en el universo de la tradición fang

1.1 La mujer fang y la vida sociopolítica tradicional

Respecto a su cultura, los fangs de Guinea Ecuatorial, es un grupo étnico muy ligado a la tradición. La tradición según el Diccionario de la Lengua Española (DLE), proviene del latín “tradio, onis”; es una doctrina, una costumbre, conservada en un pueblo por la transmisión de padres a hijos. La fuerza de la tradición viene de la herencia cultural transmitida de generación en generación. Son estas costumbres, danzas, artes, cuentos y lenguas que ligan los individuos a

²Recordamos que Guinea Ecuatorial presenta tres gentilicios “guineano(a), “ecuatoguineano(a)” y “guineoecuatorialiano (a)”, que fue recomendado desde el 1 Congreso Internacional Hispano-Africano de Cultura celebrado en Bata en 1989. El primero es el más conocido en el mundo hispano. El segundo, relacionado con el mundo francoafricano, y es considerado despectivo por imposición colonial. El tercero es una reivindicación cultural e intelectual tanto dentro del país como para los de la diáspora.

su historia común. Se la considera como un puente entre el pasado y el presente permitiendo a las comunidades mantener un enlace con sus raíces a lo largo del avance del tiempo. Es en este sentido que el profesor de antropología, Javier Marcos Arévalo estipula que «La idea de tradición remite al pasado, pero también a un presente vivo. Lo que del pasado queda en el presente, eso es la tradición. La tradición sería entonces, la permanencia del pasado» (J. M. Arévalo, 2004, p.3). Noción relacionada con el pasado, se refiere a las costumbres, las opiniones, las ideologías que existen y que se transmiten de generación en generación a través de los siglos. La tradición es un patrimonio esencial en la vida de una nación, de una aldea. Permite distinguir un pueblo de otro por la manera de vivir y hacer funcionar su sistema administrativo.

En una narrativa, Maria Nsue Angüe, pone de relieve las realidades de la mujer fang con los factores de la discriminación social entre los hombres y las mujeres. En efecto, «La novela hace una reflexión sobre la situación de la mujer en un mundo tradicional de ese tiempo» (C. Yocupicio-Valenzuela, 2020, p.32). La mujer es víctima de marginación social haciendo hincapié en su condición de vida. Cabe señalar que, en esta época, la educación escolar era algo antes prohibido a la mujer por el macho. La novela saca a flote el problema del analfabetismo. La obra desvela los aspectos negativos de la tradición fang para con la mujer quien ocupa un lugar menos importante, debido fundamentalmente a su falta de acceso a recursos claves como la educación. Es por eso que, al principio de la novela, en la página de la dedicatoria, la autora dedica su novela a su amiga Nnanga «A Nnanga, mi amiga vieja. Lástima que no sepa leer». (M. Nsue Angüe, 1985). Además, la cultura tradicional fang tiene la particularidad de alejar al sujeto femenino. Excluye a la mujer en la toma de decisión, la contribución en la vida social y a participar en los cultos y creencias religiosos. Según Beatriz Celaya Carrillo, «A pesar de que el estudio de las prácticas culturales ecuatoguineanas, es una disciplina en claro crecimiento todavía, sigue teniendo un carácter relativamente marginal» (B. C. Carillo, 2011). En el mismo contexto, Hubert Edzodzomo Ondo, quien en su tesis titulada «Les représentations de la femme dans *Ekomo* (1985) de Maria Nsue Angüe et *Hija de la fortuna* (1998) d'Isabel Allende», hace un análisis comparativo de la mujer fang y de la mujer chilena. En efecto, sostiene que las dos protagonistas Nnanga Abaha y Eliza Sommers tienen destinos semejantes, son marginalizadas las dos. Escribe a este propósito que : « Dans l'un comme dans l'autre texte, la femme est marginalisée en tant que fille, mère et épouse. Dans *Ekomo*, Maria Nsue soutient que cette situation perdure depuis la fondation des tribus fangs par l'ancêtre Afrikara»³ (H. E. Ondo, 2013).

³ Nuestra traducción: En ambos textos, las mujeres son marginadas como hijas, madres y esposas. En *Ekomo*, Maria sostiene que esta situación persiste desde la fundación de las tribus fangs por el antepasado Afrikara.

Razón por la cual, están apartadas de las tomas de decisiones. Así, ellas no pueden reaccionar o actuar como los hombres quienes son considerados como los seres más inteligentes y competentes para aportar soluciones o buenas ideas. Es aun lo que se traduce en la página 21 cuando el jefe del poblado al tomar la palabra dice: «La mujer como un niño, no tiene conciencia» (M. Nsue Angue, 1985, p.21). Aquí, el jefe de poblado está comparando la mujer a un niño, lo que supone que ella es un ser inmaduro que no tiene ni inteligencia, ni conciencia de lo que hace. Por esta razón, no puede participar en las tomas de decisión debajo de un árbol llamado el “Abaa”. Eso se ve en la página 117: «Entre las que trenzan y las desgranán, el cacahuete, las mujeres se han sentado frente a sus viviendas para escuchar lo que van a decir. Las que viven lejos han buscado cualquier pretexto para acercarse a las casas de las que viven más cerca del Abaa» (M. Nsue Angüe, 1985, p.117).

Los problemas del clan se resuelven debajo del “Abaa”. Este lugar representa el tribunal donde la palabra está reservada a los hombres y prohibida a la mujer. Esto se ve claramente en la página 19: «En el Abaa los hombres discuten» (M. Nsue Angüe, p.19). Dicho de otra manera «Los hombres hablan, las mujeres callan» (M. Nsue Angüe, 1985, p.17). Las mujeres fangs, como casi todas las africanas en el mundo tradicional, se perciben como seres vulnerables que no tienen la capacidad de expresarse, ni defenderse. Es decir que las mujeres no están integradas a los encuentros en la plaza del “Abaa”; lo que los lleva a esconderse tras sus tareas domésticas para tener informaciones. Encontramos a dos actores en la vida política fang: se trata de los hombres que deciden y las mujeres que obedecen a las decisiones. Cabe decir que el sistema patriarcal representa el foco de la desigualdad entre el hombre y la mujer. En la cultura fang, las mujeres juegan un papel diferente al él de los hombres; para explicar esta idea las mujeres son consideradas como vulnerables. Así sus papeles se caracterizan especialmente por ser buenas esposas, lo que permite tener niños y educarles. Para la tribu fang, el rol esencial de la mujer es ser esposa y madre porque según Trifonia Melibea Obono: «Una mujer sin esposo no vale nada» (T.M. Obono, 2018, p.44). La situación de la mujer en la sociedad africana se relaciona solo con el hogar y los trabajos domésticos. En la tradición fang, las mujeres tienen la obligación de respetar a su esposo, de ocuparse de su hogar y no cometer adúlteros. En la novela, se presenta también la fertilidad como algo importante en la familia. La mujer debe dar a luz para perpetuar la especie humana y asegurar la descendencia; eso es su tarea y lo que la define. Pues, cuando una mujer no llega a tener hijos, es una vergüenza y un factor de desprecio. Se la rechaza en el pueblo. Así, la primera esposa del personaje Oyono quién, al no poder tener hijos, pide a su marido que se case con otra persona: «[...] en junta comprensión, nos negaron la descendencia, privando a mi vientre parir hijos, le aconsejé coger el dinero que teníamos ahorrado y buscase con él otra moza que pudiera parir hijos » (M. Nsue

Angüe, 1985; p. 120). Por respeto y miedo, solicita a su esposo casarse con una segunda mujer que pueda darle hijos. El hogar es el lugar en el que la identidad de la mujer se construye.

Esta exclusión del sexo femenino en el dominio matrimonial, es aquella situación que sufre la especie femenina en el mundo y esta postura de su cuerpo en la esfera matrimonial.

1.2 La mujer fang y el matrimonio

La temática de las obras femeninas se centra en los problemas del casamiento forzoso, la poligamia y la viudez relacionados con la tradición. En el contexto de nuestro análisis, el matrimonio tiene dos principales aspectos que son: el casamiento forzado y la viuda.

1.2.1. El matrimonio forzado

Ekomo es una novela que expone la sociedad tradicional fang con su cultura y sus costumbres. La autora nos da a través del personaje de Nnanga Abaha una vista panorámica de la vida sociocultural y de la condición de la mujer fang en el ambiente tradicional. En efecto, la mujer es reducida siempre al ama de casa. Este papel de la mujer es desarrollado también por Seydou Badian en *Sous l'orage* cuando dice por la voz de la mamá Tené: « La plus noble aspiration d'une jeune fille, c'est le foyer; oui, le foyer, un mari et des enfants: c'est le plus grand bonheur»⁴ (S. Badian, 1957, p.44). Este acto muestra el sacrificio de la mujer y su amor por su hogar que es su gran aspiración en la vida. De hecho, se presenta como un objeto de reproducción que tiene que entrar en un matrimonio, aunque sea forzoso. De hecho, el matrimonio forzoso puede definirse como una unión, en la que una parte o las dos partes son casadas sin consentimiento de la mujer o en contra de su voluntad. El matrimonio forzoso incluye, como mínimo, la ausencia del consentimiento libre y pleno de uno de los contrayentes o de ambos. Por lo general, las leyes y los documentos de derechos humanos describen el matrimonio forzado como una unión en la que los contrayentes no han dado su libre y pleno acuerdo. De hecho, por el matrimonio forzoso, pinta lo que se hace en la tradición, fustiga una sociedad patriarcal. La mujer no puede afirmarse y se resigna a soportar las discriminaciones impuestas por la sociedad. Es por eso que Beatriz Celaya-Carrillo afirma que: «A pesar de que el estudio de las prácticas culturales guineoecuatorianas es una disciplina en claro crecimiento todavía sigue teniendo

⁴ Nuestra traducción: La aspiración más noble de una joven es el hogar, sí, el hogar, un marido y unos hijos: es la mayor felicidad.

un carácter relativamente marginal» (B. Celaya-Carrillo, 2011). En lo que atañe al casamiento forzado, tenemos tres casos en la novela. El de Nnanga, el ejemplo de Adjaba su hermana y Avoro, la hija de Nfumu. La protagonista Nnanga sirve de instrumento por Maria Nsue Angüe, poner de manifiesto las gangrenas de la sociedad. A pesar de su amor por Ekomo, Nnanga fue obligada a casarse con Lucas, el hijo del catequista a quien era prometida sin consentimiento. Expresa su presentimiento por esta frase: «No quería casarme con Lucas. Cada día que pasaba sin ver a Ekomo era una tormenta para mi» (M. Nsue Angüe, 1985; p.120). Ella se encuentra en un estancamiento entre su amor por Ekomo y su casamiento con Lucas. Lo que provoca sentimientos de angustia y sufrimiento. Además de Nnanga, tenemos Adjaba su hermana, quien, se casa sin consentimiento. La autora lo demuestra a través de las reflexiones de Nnanga. En la situación de dolor piensa en su hermana imaginando lo que sufre: «Recuerdo las muchas noches que pasaba llorando a solas, cuando pensaba que estaba dormida. Ella, tampoco quería casarse con quien le habían escogido» (M. Nsue Angüe, 1985, p.177). Las mujeres están obligadas a casarse con quien le han impuesto sus padres, aunque no estén de acuerdo, se limitan en obedecer y padecer sin actuar. A veces, están obligadas a casarse con hombres viejos. El caso de Avoro, quien fue prometida a un viejo viudo, es la ilustración de este hecho: «Ayer, se habló de Avoro, la hija de Nfumu, que se iba a casarse con un hombre demasiado viejo» (M. Nsue Angüe, 1985, p.116). Esta chica fue prometida al viejo hombre con el pretexto de que, en su familia, las mujeres no se casan con facilidad. Entonces, según esta, casarse con este viejo es una suerte para ella. La mujer desde ahí, sometida a la voluntad de los padres, como lo estipula la tradición en África, no se debe desobedecer a la familia. Esta práctica trasluce también en la novela *Rebelle* de Fatou Keita. En efecto cuando la protagonista Malimouna tuvo catorce años, su padre Louma la dio a su amigo. Sin tener idea de lo que se preparaba contra ella, sin su acuerdo, el padre la llevó en la casa de su nuevo marido, sin que le conociera: « Son époux, elle ne le connaissait même pas encore »⁵ (F. Keita, 1998, p.33). La chica está en un estado de tristeza. Tendrá que acostumbrarse a esta nueva vida, es su destino. La mujer se presenta de este modo como un ser sin valor a quien se le opone todo.

Además del casamiento forzado, algunas mujeres fangs, a la muerte de su marido deben hacer frente al problema de la viudez tradicional.

⁵ Nuestra traducción : Su esposo, aun todavía no le conocía

1.2.2. La viudez

La mujer es víctima de discriminación en cuanto a la viudez. En efecto, esta discriminación se manifiesta en el tratamiento que recibe cuando pierde a su marido. La mujer está sometida a diferentes prácticas tradicionales que muchas veces conducen a una restricción de su libertad. Está sometida también a una serie de privaciones que debe observar integralmente y de manera estricta, bajo el poder de unas normas sociales y comunitarias que rigen la condición de la viuda y afectan generalmente su condición femenina. Por ejemplo, «Una viuda debe pasar por ciertos castigos y sobre todo, no debe tocar el cadáver de su difunto» (M. Nsue Angüe, 1985, p.243). Si la viuda se niega a respetar las normas, se expone a la muerte. Tiene que adaptar a su cotidiano, varias maneras de hacer y actuar. Se la impone un modo de vida, de comportarse o bien de expresar sus emociones. A veces, ella no puede tener acceso a ciertos lugares por ser viuda. Sus desplazamientos están limitados. Es lo que pasa con la protagonista narradora, cuando se encuentra encerrada en la viudez tras el entierro de su esposo: «Estoy echada en las cenizas. Es natural, soy una viuda. Pero me pican las hormigas y no puedo moverme porque es tabú» (M. Nsue Angüe, 1985, p.235). El estatuto de la viuda es un peso doloroso. Un peso que parece clavar sus pies en el lugar de la soledad. Ella sufre varios abusos que tocan hacia su intimidad. Se trata de prácticas como el afeitado: «Cortadle los cabellos en señal de duelo» (M. Nsue Angüe, 1985; p.240). Esta costumbre atesta el deshonor que sufre la mujer cuando pierde a su esposo. Además, cabe añadir el hecho de que hace objeto de baños públicos. En hecho, se la desnuda ante el mundo con el pretexto de purificarla. Es lo que se describe en el corpus: «Bañate en el río. ¿No es acaso de purificación? Poned su ropa en el saco sus cabellos. Meted en el río su mugre para que el agua, al correr, arrastre todas sus desventuras» (M. Nsue Angüe, 1985, p.242). Nnanga ya no dispone de su cuerpo, sino la comunidad familiar, tanto la de su propia familia como la del difunto marido.

Así, para salir de esta situación, la mujer tiene que levantarse y luchar para la mejora de su condición tomando en cuenta las realidades de su sociedad.

2. La mujer guineoecuatoriana y la emancipación

2.1. La emancipación a través de la rebelión

La emancipación de la mujer, también conocida como liberación femenina, es un concepto que hace referencia al proceso histórico por medio del cual las mujeres reivindican su rol social y logran ciertas conquistas, como la igualdad legal política, familiar y personal en relación con el papel atribuido tradicionalmente al

hombre. La reconquista del poder femenino radica en su rebeldía. Desde entonces, animada por el deseo de libertad, la mujer guineoecuatorial poscolonial se rebela contra el hombre y las leyes patriarcales que la gobiernan a sus costas, para expresarse y reconstruir su identidad femenina. Es por ello que ella utiliza algunas estrategias ideológicas y físicas para su emancipación. El proceso de emancipación de la mujer africana es visible a través de algunas etapas. La frecuencia de los actos de negación y de opresión, ha provocado en ella « Un drame intérieur: ce processus qui s'empare de l'âme de l'inconscient au cours de sa métamorphose »⁶ (C. Jung, 1964, p.14). De hecho, volviendo al pasado, el sujeto femenino fang a través de la voz narrativa de Nnanga Abaha, se da cuenta de que la ideología masculina en el patriarcado la considera no solo un ser inferior sino también un objeto sexual. Lo que da cuenta de que su crisis de identidad que se hace más intensa a través de sus monólogos interiores que la llevan a pensarse, no como objeto, sino como sujeto consciente de su soledad en su relación con su esposo Ekomo: « Vivo y respiro con la conciencia de mi propia impotencia (M. Nsue Angüe, 1985, p.21)». Esta sensación de dolor y de ser invisible a los ojos de su marido, la mueve a criticar sus actos a través de su toma de conciencia: «Pensando en esto, me doy cuenta de que mi vida junto a Ekomo no ha sido más que una larga cadena de acontecimientos nuevos» (M. Nsue Angüe, 1985, p.112). Desde entonces, mediante la adquisición de su conciencia renovada, Nnanga descubre que su marido no solo es egoísta, sino también abusa de su confianza para maltratarla bajo el contrato del amor o, mejor dicho, del casamiento.

Si en algunas tradiciones africanas, el éxito de la mujer se resume al matrimonio (tener un marido, una familia, los parientes e hijos), nos constatamos que la capacidad de la mujer supera el aspecto hogareño. En efecto a nivel de la sexualidad, ella utiliza el engaño que se nota a través del adulterio del personaje femenino Nchama con su amante. Su propósito es reivindicar su insatisfacción sexual ante su marido, el padre de Nguegue: «Todos hablan de Nchama, que ayer en el bosque cometió adulterio» (M. Nsue Angüe, 1985, p.17). Mediante este acto de rebeldía, Nchama reclama la igualdad del deseo sexual ante su marido que, por lo visto, no la puede satisfacer. De este modo, le demuestra también que ella es capaz de infidelidad.

En el texto analizado, la protagonista Nnanga es el símbolo de la emancipación por la rebelión. Hay que subrayar que su consciencia rebelde es muy visible en el momento del duelo. Por amor a su difunto marido, Nnanga se rebela contra este

⁶ Nuestra traducción: Un drama interior : este proceso que se apodera del alma inconsciente durante su metamorfosis

sistema patriarcal para honrar su memoria. En nombre de esta dignidad que la caracteriza, ella rehusa volver a casarse con otro miembro de la familia de Ekomo como lo impone la costumbre: «Por qué no me preguntaron a mi qué es lo que quiero hacer y qué pienso? Sabría decirle que no pienso casarme con nadie» (M. Nsue Angüe, 1985, p.188). Utiliza estrategia para demostrarlo fidelidad a su difunto marido. Violando así un gran tabú ancestral por puro amor.

Seguimos argumentando la emancipación rebelde de la narradora. En efecto, después de la ceremonia de su boda con Samuel que se ha sido impuesto como esposo, se escapa o se deja raptar con quien quiere casarse. Este rapto que tuvo lugar por la noche de la boda, demuestra que niegue esta vieja práctica que es el matrimonio forzado. Esta transgresión contra la tradición y los tabúes es un medio para la mujer de ser autónoma, independiente en sus decisiones, es una llave que abre la puerta de la modernidad a las demás jóvenes de su edad. Así, la emancipación puede asociarse a la recuperación de la libertad, la protesta o la soberanía para tomar decisiones, actuar, y determinar el destino propio. Además, Nnanga Abaha representa el personaje que huye la cultura africana. Aunque sea prohibido por la costumbre, ella no tiene otra alternativa que tocar el cadáver de su marido y enterrarlo. Ella desobedece a las leyes patriarcales al tocar el cadáver de su marido y luego la sepulta, sin consultar ningún anciano del pueblo. Se ve que la protagonista rompe con la tradición tocando al cuerpo sin vida de su marido, que es un acto prohibido y condenado por la tradición. Ella dice esto: «Desde que he tocado el cadáver de Ekomo, mi cuerpo está lleno de un frío intenso y penetrante. Cada uno de los golpes que suenan al clavar las maderas me dice: ¡faltaste al tabú...tocaste el cadáver de tu marido muerto! Cojo la pala y comienzo a cavar la fosa. La tierra, al salpicarme en la cara, me repite sin cesar maldita» (M. Nsue Angüe, 1985, pp.181-182).

La viuda debe respetar algunas leyes. En la medida en que no obedece a estas reglas, se expone a la muerte. Pero, para justificar su comportamiento rebelde, se expresa preguntando: «Os hago esta pregunta: ¿Hubiera sido mejor dejarle insepulto? Qué es más importante para vosotros: ¿Violar el tabú por amor o conservarlo sabiendo que se está faltando a una de las leyes más divinas de la humanidad? No, ¿Es igualmente tabú dejar un cadáver insepulto?» (M. Nsue Angue, 1985, p.243). Es importante explicar que ciertas decisiones de la protagonista son influenciadas por la religión cristiana. La autora nos cuenta la historia narrativa basándose sobre dos aldeas, la de Nnanga y la de Ekomo. Estas aldeas se sitúan en la época poscolonial, es decir que estos pueblos fueron afectados por la colonización y, por lo tanto, conocieron la religión cristiana. La familia de Nnanga practica la religión cristiana, por eso, Nnanga tiene un nombre

de bautismo “Sara” (M. Nsue Angüe, 1985, p.243). Pues, Nnanga, tras haber transgredido un tabú tocando el cuerpo de su marido, se encuentra frente a la cólera de la tradición y debe ser castigada, pero viene un pastor para imponerse. El pastor le ordene que estés de pie, en el nombre de Dios Padre, te ordeno ¡levántate! (M. Nsue Angüe, 1985, p.243). Tras haber pronunciado estas palabras promoviendo así la fe cristiana naturalmente, el pastor está proclamando la libertad de Nnanga. Entonces, se aleja de las normas patriarcales para disfrutar de su derecho a la libertad.

2.2. La emancipación a través de la escritura feminista

Marina Ondo en su artículo titulado *L'écriture féminine dans le roman francophone d'Afrique Noire* estipula que « L'écriture de la valorisation féminine hisse la femme au rang d'épicentre du système social, est l'orientation qu'elles tentent de donner à leur création. Jusque dans les années 50, la littérature nègre était le domaine réservé de la gent masculine»⁷ (M. Ondo, 2009). (Esto significa que la aparición de las mujeres escritoras es una liberación de los prejuicios de la sociedad africana en general. El acto de escribir para ellas, supone una manera de afirmarse, una rebelión o una emancipación contra la práctica de desigualdad y de injusticia. Así, «Las mujeres que escriben en África, en la mayoría de las ocasiones usan las letras como un arma de protesta para poder cambiar la realidad que las rodea. Sus relatos, novelas, versos, ensayos o cuentos son una buena manera de mostrar al mundo sus historias de mujeres, unas historias donde dan a conocer su vida cotidiana y cuestionan la sociedad que se está construyendo a su alrededor» (A. B. Roman, 2016). En este mismo sentido, Fonkoua Remuald Blaise añade que : « L'écriture féminine qui est aussi féministe se caractérise par la création d'histoires de femme à travers lesquelles celles-ci se proposent de prendre la parole pour raconter leur vie»⁸ (R. B. Fonkoua, 1997, p.114). Según él, las mujeres desarrollan relatos de su vida en los cuales, expresan sus padecimientos y sus aspiraciones a la libertad. En el mismo contexto, Maria Nsue Angüe inscribe su literatura no solo para denunciar las desigualdades de género, sino también lucha para que la mujer africana sobre todo guineoecuatorialiana y especialmente fang tenga acceso a su libertad en tanto persona y mujer. La novelista se quiere desveladora de las discriminaciones hechas a la mujer y defensora de los derechos

⁷ Nuestra traducción: La escritura de valorización femenina eleva a las mujeres al rango de epicentro del sistema social, es la orientación que intentan darle a su creación. Hasta la década de 1950, la literatura negra era dominio reservado a los hombres.

⁸ Nuestra traducción: La escritura de mujeres que también es feminista se caracteriza por mi creación de historias de mujeres a través de las cuales se proponen hablar para contar sus vidas.

de la mujer. Su interés es fustigar las discriminaciones hechas a la mujer y despertar su conciencia con respecto a sus derechos perjudicados. Entonces, «Maria Nsue Angue hace hincapié en la situación marginal de la mujer dentro de las estructuras familiares africanas y sus secuelas de angustia que deriva a menudo en soledad existencial» (D. J. A. Keffa, 2019, p.59). Así, como la mayoría de las escritoras comprometidas, Maria Nsue intenta reconstruir la imagen de la mujer fang en sus obras literarias mediante el feminismo. Entonces, ¿Qué es el feminismo? Según Harriet Dyer, el feminismo es «El término general que se utiliza para referirse al movimiento de defensa de los derechos de las mujeres que se originó en Occidente a mediados del siglo XIX» (H. Dyer, 2018). En otras palabras, «El feminismo se ve reflejado en la literatura a partir de una reflexión sobre el rol de la mujer en la sociedad y también a través del desasosiego que experimenta la mujer que escribe, es decir, sobre las dificultades de encontrar una voz propia, dentro de un mundo, el de la literatura tradicionalmente reservado al sexo masculino» (D.S.F. Mirta, 2011). Respecto al término, Judith Butler subraya esto: «El feminismo se ocupa de la transformación social de las relaciones de género » (J. Butler, 2006, p.289). En cuanto a Maria Nsue, la lucha feminista sigue describiendo con fuerza de su condición deshumanizada. Aprovecha de su obra para hacer una reivindicación llamando la conciencia colectiva sobre el malestar de las mujeres. Por lo tanto, cabe recordar que *Ekomo* es una obra que aborda temas entre otros como el matrimonio forzoso, la poligamia, la viudez, el analfabetismo etc. en una sociedad tradicional. Considerada como la mejor escritora de Guinea Ecuatorial, Maria Nsue nació en 1945 en Ebebiyín, Rio Muni, antigua Guinea española, es la de la etnia fang. A sus ocho años, la escritora emigra con su familia a España donde realiza sus estudios. De ahí su dualismo cultural. Su inmersión en una nueva cultura diferente de la nativa impacta profundamente su visión del mundo y su escritura. Anciana ministro de la educación, de la cultura y de la mujer de su país, la autora ecuatoguineana tuvo acceso a la educación. Es la razón por la cual, fustiga el analfabetismo. El analfabetismo, este fenómeno sigue afectando con más crudeza al sexo femenino. Su resolución para defender los derechos de la mujer y su pasión para la literatura han dejado una huella excepcional sobre la escena literaria y cultural de Guinea Ecuatorial. Según las palabras de Rodríguez Olimpia Celia, la autora «Es conocida entre los círculos académicos principalmente por ser la primera guineoecuatorial en publicar una obra literaria después de la independencia de Guinea Ecuatorial (...)» (O. C. Rodríguez, 2011, p.60). Se puede decir que ha desempeñado un papel decisivo en la promoción de la literatura africana en lengua castellana. *Ekomo*, es una verdadera arma en favor de la emancipación. Su trabajo ha sido por supuesto reconocido de manera internacional y ha inspirado numerosos jóvenes de su país

y de otros países. Por eso, la obra *Ekomo* es traducida al francés. Pasamos de *Ekomo* (versión española) a *Ekomo, au coeur de la forêt guinéenne*, traducida en francés por Françoise Harraca. (F. Harraca, 1995). A este propósito, Charles Désiré N'Dré y Ehua Manzan Monique Beira escriben un artículo sobre esto: « L'objet de cet article porte sur la traduction française du premier roman féminin de Guinée Equatoriale *Ekomo*. Entre la première édition du texte espagnol et sa traduction en français, il y a exactement une décennie »⁹ (C. D. N'Dré y E. M. M. Beira, 2021, p. 131). Maria Nsue es una verdadera pionera de la literatura de Guinea Ecuatorial siendo una mujer ya que la escritura es un sector dominado por los hombres. Por otra parte, enfocamos nuestra investigación sobre la estética de la autora, así como la implicación de ésta en sus escritos. Así, la escritora, para vislumbrar la imagen de la mujer y tocar sus realidades sociales, utiliza la primera persona de los pronombres sujetos. Es importante señalar que generalmente, la expresión de la mujer a la primera persona del singular, lo hace la propia mujer para que se la conozca a través de su estilo, es decir su identidad, su personalidad tomando también en cuenta su estado de ánimo. Es esta particularidad del "yo" en los escritos feministas que muestra María Nuñez, cuando dice que: «Es evidente que la absorción en el yo íntimo nos sitúa ante el género confesional Y, como suele pasar en toda obra marcada de carácter autobiográfico» (M. Nuñez, 2004).

Se entiende que la implicación de la escritora en los escritos por el yo, es una forma para ésta de exponer sus sentimientos más profundos y tocantes que se pueden definir como una especie de testimonio de la escritora de sus experiencias. «Las narrativas en cuestión coinciden en proponer un novelista personaje que se autonarra en sus particularidades» (A. Sánchez, 2022, p.86). De añadidura, el estilo lírico de la obra hace sobresalir el pronombre personal de la primera persona yo" que narra la historia. El yo es la primera persona del singular. Cuando una persona quiere hablar de ella misma emplea el pronombre yo. El "Yo", simple y corta como palabra en los escritos, encierra todas las realidades que viven la mujer en las sociedades tradicionales cuyas normas resultan dictadas a cada sexo y con las cuales se tienen que cumplir independientemente de su voluntad, para ganar su sitio en la sociedad. Maria Nsue Angüe expresa a través de la voz narradora del "yo", su revuelta contra las discriminaciones hechas a las mujeres. Entonces, la protagonista Nnanga narra ella misma su historia. Se rebela la autora a través del pronombre "yo" y se impone como defensora de la mujer. A nivel político, las mujeres no existen, el trato discriminatorio a la mujer no se puede aceptar.

⁹Nuestra traducción: el tema de este artículo se refiere a la traducción francesa de la primera novela femenina de Guinea Ecuatorial. Entre la primera edición del texto español y su traducción al francés, hace exactamente una década.

En resumen, podemos decir que este discurso feminista para la escritora como la protagonista se presenta como una claraboya de esperanza para la reconstrucción de su imagen, reconquistar y reconstruir una identidad propia, antes escarnecida por el patriarcado y desmontar todas las barreras, normas y estereotipos patriarcales que impiden la inserción de la mujer en todos los dominios sociales.

CONCLUSIÓN

En conclusión, decimos que en un mundo dentro del que la cuestión identitaria de la mujer subleva muchas polémicas de forma que su inserción social se encuentra penalizada por aquellas inestabilidades socioculturales, nace este tema: La mujer guineoecuatorialiana entre tradición y emancipación desde la perspectiva de Maria Nsue Angüe.

Es en esta perspectiva que hemos notado en las últimas décadas una nueva ola de mujeres que tratan la urgente situación de despertar la conciencia femenina y reconquistar las libertades de las mujeres. Entre otras palabras, llevar a las mujeres su concientización mediante los escritos que consideramos como un portavoz de los sin voces, de las vulnerables. Entonces, ¿Cómo se expresa la escritura de la valorización de la mujer a través de la emancipación de está? ¿Qué sitio ocupa la mujer en la sociedad fang? ¿Qué papel desempeña Maria Nsue Angüe en la literatura femenina guineoecuatorialiana? ¿Por qué una escritura feminista? Respecto a las preguntas de la problemática, la obra de la escritora Maria Nsue Angüe ha presentado un análisis profundo con la visión de establecer la realidad dramática y caótica de la mujer africana y sobre todo la mujer guineoecuatorialiana fang esencialmente. En este trabajo de investigación, a través de *Ekomo*, hemos visto como ella ha analizado la cuestión de la mujer en la tradición fang. Así, nos hemos propuesto estudiar algunos aspectos negativos de la tradición fang contra el "sexo dicho débil". Entonces para poner fin a estas humillaciones, el estudio pone en evidencia la emancipación femenina a través de las rebeliones de la protagonista Nnanga otras mujeres y la escritura feminista de la autora Maria Nsue Angue. Conviene recordar que la literatura feminista en general y la de Maria Nsue en particular, intenta redefinir la identidad de la mujer africana. Esto, para llevar a cabo a esta construcción identitaria femenina, así como su autonomía en todos los ámbitos de integración social, conseguir luchando mediante su pluma. De donde viene la interjección de la autora «¡Libertad! África tiene que volver a su libertad! El africano debe luchar para que ese se realice» (M. Nsue Angüe, 1985, p.23). Un grito lanzado para incitar a la nueva generación africana a luchar por su libertad. Por consiguiente, es importante subrayar que la misión de la escritora no consiste en borrar completamente la cultura fang, sino, atenuar la

rigidez de la tradición para con las mujeres fangs en particular y para con todas las mujeres africanas en general. Cabe señalar que, con el tiempo estamos cerca de las ideas de equilibrio, de complementariedad entre la mujer y el hombre.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Corpus

NSUE ANGUE Maria, 1985, *Ekomo*, Uned, Madrid.

Otras obras

AREVALO Javier Marcos, 2004, «La tradición, el patrimonio y la identidad», *Revista de Estudio Extremeños*, Universidad de Extremadura, vol. 60 (3), p 925-956.

BADIAN Seydou, 1957, *Sous l'orage*, Présence Africaine, Paris.

BUTLER Judith, 2007, *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*, trad. de Antonia Muñoz, Paidós Ibérica, Barcelona.

CARRILLO Beatriz Celaya, 2011, «Fricciones culturales en la novela afro-hispana *Ekomo* de Maria Nsue», *Revue Afro-Hispanique*, vol 30, N°2.

DERRIDA Jacques, 2013, *Penser à ne pas voir. Ecrits sur les arts du visible 1979-2004*, Editions de la différence, Paris.

DYER Harriet, 2018, *El pequeño libro del feminismo*», Editorial Planeta, Barcelona.

FONKOUA Remuald Blaise, 1997, «Ecriture romanesque féminine : l'art et la loi des Pères », *Notre librairie*, Abidjan, N° 117, pp.112-125.

HARRACA Françoise, 1995, Edition L'Harmattan, Paris.

JUNG Carl Gustave, 1964, *Dialectique du moi et de l'inconscient*, trad. De l'allemand par le Dr. Roland Cahen, Gallimard, Paris.

KEFFA Droh Joel Arnauld, 2019, «Maria Nsue y la narrativa poscolonial. Aporte simbólico de los valores culturales negroafricanos, caso de su novela *Ekomo*», *La razón histórica*, *Revista Hispanoamericana de Historia de las ideas*. ISSN 1989-2659, N°44, pp. 56-73, (www.revistala.razonhistorica.com)

KEITA Fatou, 1998, *Rebelle*, NEI, Paris.

MIRTA Fernández Dos Santos, 2011, «La lectura feminista en la literatura: el caso de Delmira Agustini», [Línea], Consultado el 2 de febrero de 2023. URL <https://www.Buenastareas.com>

N'DA Pierre, 2007, *Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de doctorat*, L'Harmattan, Paris.

N'DRE Charles Désiré et BEIRA Ehua Manzan Monique, 2021, « Ekomo au cœur de la forêt guinéenne : la traduction française du premier roman de Maria Nsue Angüe », *RECIT* (Revue des Enseignants et Chercheurs en Interprétariat et Traductologie), Actes du Colloque International Traduire l'Afrique, N° 1, Symphonia Editions, pp.131-148

NUÑEZ Maria, 2004, *La puesta en escena del yo: contemplarse para comprenderse*. Edición Diputación provincial de Pontevedra, España.

OBONO Trifonia Melibea, 2018, *las mujeres hablan mucho y mal*, Sial ediciones, España.

- 1- ONDO Hubert Edzodzomo, 2013, « Les représentations de la femme dans Ekomo (1985) de Maria Nsue Angue et Hija de la fortuna (1998) D'Isabel Allende », thèse de doctorat, Université Francois -Rabelais de Tours (France).
- 2- ONDO Marina, 2009, « L'écriture féminine dans le roman francophone d'Afrique Noire » [Línea], Consultado el 04 de noviembre de 2022
URL <https://larevuedesresources.org/l-ecriture-feminine-dans-le-roman-francophone-d-afrique-noire>, 1366. Html.
- 3- RODRIGUEZ Olimpia Celia, 2011, «Aproximaciones literarias a la memoria, historia e identidad en la literatura contemporánea de Guinea Ecuatorial», tesis doctoral presentada en la Facultad de Filosofía, departamento de español y portugués, Universidad de Toronto.
- 4- ROMAN Aguilar Blanca, 2016, «Difusión y recepción en España de las escritoras africanas (1990-2010)», dirigida por Inmaculada Diaz Narbona, defendida en la Universidad de Cádiz Facultad de Filosofía y Letras.
- 5- SÁNCHEZ Amar (2022), «Autoficción y política. Estrategias para pensar lo real en la narrativa del siglo XXI», *Visitas al patio*, Vol 16, N°1, pp. 23-43
- 6- TCHATTAHTE Samira Bahdad y ECOT Fabiola, 2003, «Auteur de l'original comme lieu de rencontre Ekomo de Maria Nsue Angue et la cuarentena de Juan Goytisolo», [Línea], Consultado el 01 de febrero de 2023
URL <https://dialnet.unirioja.es>
- 7- YOCUPICIO-VALENZUELA Cecilia, 2020, «Mujeres y fronteras en la novela femenina afrohispana y mexicoamericana Contemporánea: un desafío a los límites Territoriales y a las políticas Globales», Doctor of philosophy with a major in Spanish in the Graduate college, University of Arizona